

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY STRATEGIYALARI (JANUBIY KOREYA TAJRIBASI MISOLIDA)

¹Najmiddinov Ulug'bek o'g'li, ²Muxamedov Sherzod Nurmuxamedovich

¹Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bosh mutaxassisi, ²Maktabgacha va maktab ta'limi
vazirligi boshqarma boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266491>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi rahbar va xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish, ularda zamonaviy boshqaruv strategiyalarini joriy etish, xorijiy tajribaning afzallik tomonlari va ularni mamlakatimizda joriy etish to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha va maktab ta'limi tizimi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, kadrlar siyosati, xorijiy tajriba, “Tizimli yondoshuv”, inson resurslarini boshqarish, menejment.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности руководителя и персонала дошкольных образовательных организаций, внедрения в них современных управленческих стратегий, преимущества зарубежного опыта и их внедрение в нашей стране.

Ключевые слова: система дошкольного и школьного образования, дошкольная образовательная организация, директор ДОУ, кадровая политика, зарубежный опыт, “системный подход”, управление человеческими ресурсами, менеджмент.

Abstract. This article reflects on improving the effectiveness of the activities of leaders and employees in preschool educational organizations, the introduction of modern management strategies in them, the advantages of foreign experience and their introduction in our country.

Key words: preschool and school education system, preschool education organization, director of preschool education organization, personnel policy, foreign experience, “systematic approach”, Human Resource Management, Management.

So'ngi yillarda hurmatli Prezidentimiz boshchiliklarida yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish, Yangi O'zbekistonni yaratish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida ham tub islohotlar olib borilmoqda.

O'tgan davr mobaynida maktabgacha, umumiy o'rta va maktabdan tashqari ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish maqsadida 3 ta tashkilot 1 ta vazirlik sifatida tashkil etildi.

Bu esa, bolani bog'chadan maktabni bitirishiga qadar bo'lgan jarayonda milliy qadriyatlarimizga tayangan tarbiya, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga asoslangan ta'lim berishda samarali tizim yaratish imkoniyatini berdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Natijada, maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni 8 barobarga oshib 37 mingtadan ortdi, 3-7 yoshli bolalarning qamrov darajasi 75 foizga (2017-yilda 27 foizni tashkil etgan) 6 yoshli bolalar qamrovi 94,5 foizga yetkazildi.

Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi.

Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrovini ta’minlash, maktabgacha ta’lim muassasalarini zamonaviy o‘quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to‘ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko‘rsatmoqda.

Zamon shiddat bilan rivojlanib borgani sari inson resurslarini salohiyatli kadrlarni tanlash, ularni tayyorlash, zaxirasini shakllantirish xodimlarni boshqarish, inson omilidan samarali foydalanish har qachongidan ham dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Jamiyat taraqqiy etgani, zamonaviy texnologiyalar sanoat va boshqa qator sohalarda inson o‘rnini egallasada davlat va jamiyat boshqaruvida, korxonalar, tashkilot, muassasalarda inson omilining o‘rni muhimligicha qolaveradi.

Hurmatli Prezidentimiz ushbu tizimning ahamiyati haqida gap ketganda “Abdulla Avloniy bobomizning dono fikrlarini takror va takror aytishga to‘g‘ri keladi: ta’lim-tarbiya – biz uchun hayot-mamot masalasidir, dedi Prezidentimiz. Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron-bir o‘zgarishga, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog‘lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta’lim tizimidan boshlanadi.”¹ deb ta’kidlagan edilar.

Darhaqiqat, rivojlangan davlatlar tajribasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish, uning samarasini oshirish uchun boshqaruvning yangi usullaridan foydalanilmoqda. Bir qarashda inson resurslarini boshqarish (IRB) tizimi davlat boshqaruvida unchalik ahamiyat kasb etmaydigandek ko‘rinishi mumkin. Aslida esa mamlakat tomonidan tanlangan rivojlanish siyosatini amalga oshirish ko‘p jihatdan ushbu o‘zgarishlarni amalga oshiruvchi davlat sektorida faoliyat yurituvchi kuchlarga, ya’ni inson resurslariga bog‘liqdir.

Stenford universiteti professori Jefrey Pfefferning: “Zamonaviy inson resurslarini boshqarish tizimiga ega bo‘lish tashkilot a‘zolarini sodiqlik, intizom va korxonalar maqsadlariga erishish uchun qo‘shimcha harakat qilishga undaydi”² degan mazmundagi g‘oyasi fikrimiz isboti bo‘la oladi.

Tashkilotni boshqarish – xodimlar bilan ishlash yo‘nalishi va mazmunini belgilovchi maqsadlar, prinsiplar to‘plami hisoblanadi. Boshqaruv siyosatida personal yoki xodim asosiy o‘rin tutadi. Shuning uchun ham kadrlar siyosati va inson resurslarini boshqarish tushunchalarini ayni bir ma’noda ishlatish maqsadga muvofiq.

Boshqaruv siyosatining maqsadi – tashkilot faoliyatining ustuvor vazifalarini yuqori darajada amalga amalga oshirishga qaratilgan kadrlar salohiyatini shakllantirish va ta’minlashdan iborat.

Boshqaruv ilmiy asoslangan holda “menejment” tushunchasi orqali ifodalanadi. Menejment – tanlov, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat etish jarayonidir.³ Menejment resurslarni rejalashtirish, tashkil etish, xodimlar bilan ta’minlash, yo‘naltirish va nazorat qilish orqali tashkilot maqsadlariga samarali erishishga yordam beradi.

Maktabgacha ta’lim tizimini yaxlit uzluksiz ta’lim tizimining muhim bo‘g‘ini sifatida olib qaralsa tashkilotni boshqarish, uning faoliyat samaradorligini yanada takomillashtirish, bolalarni har tomonlama intellektual, ma’naviy-estetik va jismoniy rivojlantiruvchi zamonaviy ta’lim dasturlari va texnologiyalarini ta’lim-tarbiya jarayoniga joriy etish, ularning maktabga

¹ <https://president.uz/oz/lists/view/1162>

² International Journal of Human Resource Management 17:1 January 2006 86–105

³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Menejment>

tayyorgarlik darajasini tubdan oshirish bevosita boshqaruvni qanday tashkil etilgani bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida” 2019-yil 16-dekabrda O'RBQ-595-son Qonuniga ko'ra davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbari direktor hisoblanadi⁴.

Maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish va uning faoliyatini tashkil etish mazkur Qonunning 48-moddasiga asosan tashkil etiladi.

Unga ko'ra “Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishni quyidagilar amalga oshiradi:

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishni quyidagilar amalga oshiradi:

pedagogik kengash;

kuzatuv kengashi;

davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarish tartibi uning ta'xis hujjatlarida belgilanadi.”⁵

Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga Maktabgacha va maktab ta'limi ta'lim vazirligi (keyingi o'rinlarda — vazirlik) bilan kelishuv bo'yicha vazirlikning hududiy boshqarmalari tomonidan tavsiya etilgan nomzodlar orasidan maktabgacha ta'lim tashkiloti Kuzatuv kengashi tomonidan tanlanadigan direktor rahbarlik qiladi.

Direktor davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining Kuzatuv kengashi va muassisi oldida hisob beradi.

Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori (keyingi o'rinlarda — direktor) lavozimiga tayinlash uchun vazirlik tomonidan tasdiqlangan malaka talablariga ega bo'lish zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotini Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-maydagi 391-son qarori bilan tasdiqlangan “Umumiy turdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari to'g'risida”gi Nizomda, shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti ustavida nazarda tutilgan tartibda boshqaradi.⁶

Ushbu Nizom umumiy turdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari (keyingi o'rinlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari deb ataladi) maqsadlari va vazifalari, huquqlari, majburiyatlari va javobgarligini, shuningdek, ularning faoliyatini tashkil etish tartibini belgilaydi.

Maktabgacha ta'lim bola shaxsini har tomonlama, intellektual, axloqiy estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart – sharoitlar yaratish, bolalarni sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish, maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni sog'lom ovqatlantirishni va sifatli tibbiy parvarishni tashkil etishdek qator muhim vazifalar mavjud.

Ushbu ishlarni sifatli amalga oshirish uchun maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish va unga to'g'ri yondashish talab etiladi. Darhaqiqat ta'lim-tarbiya qancha erta

⁴ O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda O'RBQ-595-son Qonuniga ko'ra davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining rahbari direktor hisoblanadi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 16.12.2022-y.

⁵ O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 16-dekabrda O'RBQ-595-son Qonuniga ko'ra davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini boshqarishni quyidagilar amalga oshiradi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 16.12.2022-y.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2019-yil 13-maydagi 391-son qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.05.2019-y., 09/19/391/3120-son

boshlansa, uning samarasi shunchalik erta namoyon bo‘ladi va insonning butun hayot tarziga ijobiy ta‘sir qiladi.

Bularning barchasi maktabgacha ta‘lim muassasasining boshqarish yondashuvlarini yangilash, maktabgacha ta‘limning yangi amaliyotini yaratish orqali ta‘limni rivojlantirish yo‘llarini izlash, maktabgacha yoshdagi bolalarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirishni ta‘minlaydigan innovatsion faoliyatni ko‘rib chiqadigan ilmiy va uslubiy ishlanmalarni joriy etishni talab qiladi.

Bunda eng avvalo tashkilotda kadrlar siyosatini to‘g‘ri tashkil etish katta ahamiyatga ega. Sababi, har qanday tashkilotda natijaga erishishning eng muhim omili inson resurslari hisoblanadi.

Kadrlar siyosatining muhim ahamiyatga ega tomonidan yana biri shundan iboratki, u insonlarga zarur vaqtda va kerakli miqdordagi ish o‘rinlarini ularning qobiliyatlari va talablariga muvofiq ta‘minlab berishni vazifa qilib qo‘yadi.

Ijtimoiy, shaxslararo munosabatlar harakati inson omilining tashkilot boshqaruvi samaradorligining asosiy elementi sifatida o‘z aksini topadi. Ijtimoiy sohani boshqarish va faoliyatini samarali tashkil etishda zamonaviy menejmentning “Tizimli yondashuv” usulidan foydalanish taklif etiladi. “Tizimli yondashuv” tashkilotlar o‘rtasida va tashkilot ichidagi vaziyatlarni konsentratsiya qiladi hamda tashqi va ichki muhitning tashkilot samaradorligiga ta‘siri qandayligini aniqlashga yordam beradi.

Janubiy Koreyada maktabgacha ta‘limi juda qadrlanadi va hukumat tomonidan yuqori sifatli ta‘lim imkoniyatlarini taqdim etishga katta e‘tibor beriladi. Koreyada maktabgacha ta‘lim bolalar bog‘chalarining uch turi ularning asoschilariga asoslangan: davlat, korporativ va xususiy. 2023-yil holatiga ko‘ra, mamlakat bo‘ylab 8 562 ta bog‘cha mavjud. Maktabgacha ta‘lim majburiy emas, lekin u tobora universal bo‘lib bormoqda, bolalarni maktabgacha ta‘limga qamrov darajasi 94,0 foizni tashkil etadi.

Janubiy Koreyada ta‘lim masalalari Ta‘lim vazirligi tomonidan boshqariladi. 2001-yilda davlat tomonidan fuqarolarning sifatli ta‘lim olishiga alohida e‘tibor qaratish va ta‘lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo‘yicha islohotlar boshlandi. Natijada vazirlik vakolatlari kengaytirildi va vazirga bosh vazir o‘rinbosari unvoni berildi.

Umuman olganda, ta‘lim tizimiga davlat, hukumatning e‘tibori va investitsiya kiritishidan ko‘ra ko‘proq bu koreys xalqining ta‘limga bo‘lgan qiziqishi hamda hurmatini e‘tirof etish to‘g‘ri bo‘ladi.

Sababi, Janubiy Koreyaning iqtisodiyot va texnologiyadagi yutuqlari “inson resursiga” mohirona sarmoya kiritishning natijasi ekanligining yaqqol dalilidir. Konfutsiy davridan beri saqlanib kelinayotgan bilim odamga an’anaviy ijtimoiy hurmat bugungi kungacha saqlanib qolgan va zamonaviy Koreyada ham qaysi sohada bo‘lishidan qat’iy nazar olimlar va turli texnik kasb egalari katta hurmat va obro‘-e‘tiborga egalar.

Shuning uchun ham bolalar bog‘chda turli intellektual va aqliy rivojlanish o‘yinlari orqali bilimi, dunyoqarashini oshirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu esa o‘z navbatida bolalarni IQ darajasini o‘shirishga xizmat qiladi.

Janubiy Koreyada ta‘lim tizimi boshqaruvi maktabgacha ta‘lim, maktab, o‘rta-maxsus va oliy ta‘lim tizimini birlashtirgan holda boshqariladi⁷.

Prezident
Bosh vazir

⁷ <https://english.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=0308&page=0308&s=english>

Ta’lim vaziri
Hududiy ta’lim boshqarmalari
(17 ta metropoliten va viloyat ta’lim idoralari)
Mahalliy ta’lim bo‘limlari (176 ta)
Xususiy maktablar Maktabgacha ta’lim tashkilotlari,
O‘rta maktablar, Boshlang‘ich maktablar,
Maxsus maktablar ta’lim markazlari, Kollejlar va professional
Oliy ta’lim muassasalari

Mahalliy ta’lim ma’muriy boshqaruviga kelsak, Metropoliten va viloyat ta’lim idoralari Metropoliten yoki viloyat Kengashlarining ta’lim qo‘mitasi bilan birgalikda mahalliy ta’lim avtonomiyasining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib xizmat qiladi.

Ta’lim qo‘mitasi maslahat va qaror qabul qiluvchi organ sifatida ishlaydi. Metropoliten va viloyat ta’lim idoralarining ta’lim gubernatorlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri rezidentlar tomonidan saylanadi va 4 yillik muddatga xizmat qiladi, uch muddatgacha qayta saylanish imkoniyati mavjud.

2023-yilga kelib 17 ta Metropoliten va viloyat ta’lim idoralari va 176 ta mahalliy ta’lim idoralari mavjud.⁸

Vazirlik markaziy apparati ofis, byuro, boshqarma va bo‘limlardan tashkil topgan.

Vazirlik tarkibiy bo‘linmalariga zamon talabi va ehtiyojidan kelib chiqib deyarli har 2-3 yilda o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritiladi.

Masala, xodimlar soni va bo‘limlar (ofis, byuro va bo‘limlar) 2014-yilda 3 ta ofis, 3 ta byuro, 11 ta boshqarma, 49 ta bo‘lim mavjud bo‘lsa⁹ 2024-yilda ta’lim siyosatini yanada samarali amalga oshirish, xavfsizlik, innovatsiyalarni kengroq joriy etish, inson kapitalini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida 1 ta vazir o‘rinbosari, 2 ta ofis, 2 ta byuro, 3 ta bo‘lim hamda 132 nafar xodimga qo‘shiladi.¹⁰

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi bilan Ta’lim vazirligining Bolalar ta’limi siyosati byurosi shug‘ullanadi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining barcha xodimlari Ta’lim vazirligining bolalar ta’limi byurosi tomonidan lavozimga tayinlanadi va ozod etiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori lavozimiga ishga kirish uchun maktabgacha ta’lim tashkilotida kamida 10 yil tarbiyachi lavozimida, o‘rinbosar lavozimiga ishga kirish uchun esa tarbiyachi lavozimida kamida 8 yil faoliyat olib borgan bo‘lishi talab etiladi.

Tarbiyachi lavozimida faoliyat olib borish uchun esa maktabgacha ta’lim yo‘nalishida oliy ma’lumotga ega bo‘lish, mazkur yo‘nalishda ishlash uchun tegishli sertifikatga ega bo‘lish talab etiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida direktor o‘rinbosari, tadqiqot ishlari bo‘yicha bo‘lim, maktab ishlari bo‘limi, administrativ bo‘lim hamda inklyuziv ta’lim bo‘yicha mas’ul xodim kabi shtat birliklari mavjud.

Direktor
Direktor o‘rinbosari
Tadqiqot ishlari Maktab ishlari Administrativ Inklyuziv
ishlari bo‘yicha bo‘limi bo‘lim ta’lim bo‘yicha

⁸ <https://english.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=0308&page=0308&s=english>

⁹ <https://english.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=010401&page=010401&s=english>

¹⁰ <https://english.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=010406&page=010400&s=english>

bo‘lim

mas‘ul xodim

Tarbiyachilar

Tadqiqot ishlari bo‘yicha bo‘lim bolalarni jismoniy, aqliy va intellektual jihatdan rivojlantiruvchi yangi metodikalarni o‘rganib, tadqiq qilib, ularni samarali joriy qilish bilan shug‘ullanadi.

Maktab ishlari bo‘yicha bo‘lim bolalarni maktabga tayyorlash, ularni o‘qish va yozish savodxonligiga mas‘ul hisoblanadi.

Administrativ bo‘lim esa bolalarni turli rivojlantiruvchi markazlarga olib bori, maktabgacha ta‘lim tashkilotida turli tadbir va tashkiliy ishlarni hal etish bilan shug‘ullanadi.

Janubiy Koreyaning maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida boshqaruvning eng muhim jihati bu samarali kadrlar siyosatining yo‘lga qo‘yilganligi desak to‘g‘ri bo‘ladi.

Shuningdek, bog‘cha direktori va o‘rinbosarining bevosita Ta‘lim vazirligi tomonidan lavozimga tayinlanishi mahalliy ta‘lim idoralariga qaramlikni yo‘qotadi.

Janubiy Koreyada maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining boshqaruv ish faoliyati samaradorligini belgilab beruvchi asosiy faktorlar sifatida quyidagilar e‘tirof etiladi:

xodimlarni tanlash;

o‘qitish va rivojlantirish;

nazorat va muhokama;

rag‘batlantirish va jazo;

karyerani rejalashtirish;

samarali boshqaruv rejasi;

qulay ish sharoiti yaratish;

tashkilotni rivojlantirish”¹¹

Yuqoridagi faktorlar Janubiy Koreyada ta‘lim tashkilotlarini samarali boshqarishning asosiy strategiyasini belgilab beradi hamda ushbu faktorlarning yetarlicha amaliyotda qo‘llanilmasligi tashkilotning boshqaruv siyosatida turli muammolar kelib chiqishiga sabab bo‘ladi deb qaraladi.

Yuqoridagi tahlillar natijasida quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

Birinchidan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida boshqaruvning raqamlashtirilgan tahlilini olib borish. Bunda, pedagoglarning bilimi, tajribasi va malaka oshirish jarayonlarini, tarbiyalanuvchilarning aqliy va jismoniy rivojlanish holatini tahlil qilib borish mexanizmini yaratish.

tuman (shahar)larda tadbirkorlarni jalb qilgan holda bolalarni aqliy rivojlanishi uchun intellektual o‘yin maydonchalari qurish.

Ikkinchidan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bola bolalarga kunning birinchi yarmida nazariy ikkinchi yarmida amaliy mashg‘ulotlar tashkil etilishi bo‘yicha o‘quv reja ishlab chiqish.

Bunda, nazariy mashg‘ulotlarda o‘qish, yozish kabi tushuncha va ko‘nikmalarni shakllantirish, amaliy mashg‘ulotlarda bolani intellektual rivojlantiruvchi o‘yinlar orqali jismoniy rivojlantirish, atrof-muhitga munosabat ko‘nikmalarini shakllantirishni inobatga olish.

Uchinchidan, viloyat markazlarida ota-onalarning talab va ehtiyojidan kelib chiqib MTTlarda kechki guruh (16:00-20:00)larni tashkil etish.

To‘rtinchidan, maktabgacha ta‘lim tashkiloti direktori o‘rinbosari lavozimiga oliy ma‘lumotli, tarbiyachi lavozimida 3 yil faoliyat olib borgan mutaxassislarni ishga qabul qilish.

¹¹ <https://english.moe.go.kr/boardCnts/listRenewal.do?boardID=282&m=0502&s=english>

Beshinchidan, maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori lavozimiga oliy ma’lumotli, tarbiyachi lavozimida kamida 5 yil faoliyat olib borgan mutaxassislarni ishga qabul qilish.

Oltinchidan, maktabgacha ta’lim yo’nalishida tajribaga ega bo’lgan koreyalik tarbiyachilarni O‘zbekistondagi 208 ta tayanch davlat bog‘chalariga trener sifatida jalb etish.

Yettinchidan, Davlat MTTlarining tajribali tarbiyachilarini Koreya davlatiga malaka oshirish uchun yuborish.

Sakkizinchidan, Koreyada tarbiyachilarni rejadan tashqari mustaqil tarzda malaka oshirishlari uchun davlat tominidan alohida mablag‘ ajratiladi. Masalan, tarbiyachilar xorijiy til yoki sohaga doir yo’nalishda nodavlat o‘quv kurslarida malaka oshirib sertifikat olsa xarajatlar davlat tomonidan ajratilgan mablag‘lar doirasida to‘lab beriladi. Mazkur tajribani O‘zbekistonda ham joriy etish.

To‘qqizinchidan, Oliy ta’lim muassasalarining maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalari uchun ta’lim muassasasida maktabgacha ta’lim tashkiloti tajriba mayonchasini yaratish. Mazkur tajriba mayonchasida bolalar bilan ishlash, ularni aqliy va jismoniy rivojlanishi uchun zarur mashg‘ulotlar o‘tkazish imkoniyat yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [https:// prezident.uz](https://prezident.uz)
2. <https://lex.uz.uz/>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida” 2019-yil 16-dekabrda Qonuni. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.05.2019-y., 09/19/391/3120-son.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 30-sentabrdagi PQ-3955-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 01.10.2018-y., 07/18/3955/1978-son.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 13-maydagi 391-son qarori // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 14.05.2019-y., 09/19/391/3120-son
6. International Journal of Human Resource Management 17:1 January 2006 86–105
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Menejment>
8. <https://english.moe.go.kr>
9. <https://uzedu.uz/y3/static/infographics>